

Beata Urbanowicz
doktor historii
Instytut Historii Akademii
J. Długosza w Częstochowie

HISTORIA CERKWI W CZĘSTOCHOWIE

Cerkiew pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Częstochowie

Historia chrześcijaństwa na ziemiach Rzeczypospolitej ukazuje, że na jej terenie doszło do spotkania dwóch wielkich tradycji religijno-kulturowych: wschodniej – bizantyjsko-ruskiej i zachodniej – łacińskiej. Prawosławie było stałym elementem struktury wyznaniowej kraju. Dzieje Częstochowy są także ilustracją tej tezy, gdyż nadmienić należy, że od XVIII w. żyła tutaj wspólnota prawosławna. Najpierw byli to prawosławni kupcy greccy, którzy osiedlili się w mieście i okolicach. W archiwum państwowym w Piotrkowie Tybunalskim zachował się dokument, w którym czytamy, że w 1738 r. do Polski sprowadzono greckiego prawosławnego duchownego do pracy duszpasterskiej w parafiach Piotrkowie, Opocznie, Łęczycy i Częstochowie. Parafia prawosławna w Częstochowie istniała od 1730 r. a w jej skład na przestrzeni wieków wchodziły między innymi cerkwie pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, Mikołaja oraz Częstochowskiej Ikony Matki Bożej.

Dawna cerkiew prawosławna, a obecnie kościół katolicki pod wezwaniem świętego Jakuba mieści się na placu “Władysława Biegańskiego” w śródmieściu Częstochowy w pobliżu Alei Najświętszej Marii Panny [1]. Pierwotnie na tym miejscu stał drewniany kościółek wraz ze szpitalem dla ubogich ufundowany przez Jakuba Zaleskiego w 1586 r. [2]. Uposażenie kościoła i szpitala w XVI w. powiększono znacznie staraniem mieszczan częstochowskich w osobach: Jana i Zofii Maternów, Jakuba Kłomnickiego, Macieja Karkoszki, Stanisława Molitora, Andrzeja i Justyny Mayerów, Agnieszki Siwkowskiej, Stanisława Kierzonka, Mariana Piskorskiego i Maryny Kwiatkowskiej. W 1630 kościół został przejęty przez Zakon Paulinów. Staraniem przeora jasnogórskiego i generała Zakonu Andrzeja Gołdonowskiego w 1642 r., został gruntownie przebudowany i połączony groblą i drogą z Klasztorem jasnogórskim. Zarówno kościół jak i szpital był wówczas murowany z małymi wieżami w narożnikach nakryty kopułą z latarnią i cebulastym hełmem [3]. W latach 1786–1864 zarówno kościół jak i szpital znajdował się pod zarządem Zakonu Mariawitek [4]. Spustoszony przez wojska carskie w 1771 r. w czasie konfederacji barskiej, został opuszczony w 1862 r. Z kolei w 1869 r. kościół został rozebrany przez władze carskie w ramach represji po powstaniu styczniowym. W latach 1870–1872 na miejscu kościoła została wzniesiona

cerkiew prawosławna pod wezwaniem Cyryla i Metodego. Kolejnym rozdziałem historii prawosławia w Częstochowie był okres rozbiorów. Szczególnie trudno jest ocenić rolę kościoła prawosławnego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod zaborami. Jednoznaczna opinia historiografii polskiej o wykorzystaniu cerkwi jako elementu rusyfikacyjnego jest krzywdząca. Kościół prawosławny podzielił los Polski, to jego struktury organizacyjne i tradycja uległy likwidacji w pierwszej kolejności. W trakcie dominacji rosyjskiej w mieście w latach 1815–1914, powstały także cerkwie garnizonowe, lecz największą świątynią była już wspomniana cerkiew świętych Cyryla i Metodego. Świątynia została wybudowana staraniem ówczesnych władz carskich w osobie namiestnika miasta majora Parmena Kaszernikowa jako wotum wdzięczności za ocalenie cara Aleksandra II, po nieudanym zamachu, który miał miejsce w Paryżu 25 maja 1867 r. Namiestnik Królestwa Polskiego Fiodor Berg przeznaczył na budowę 45 tysięcy rubli a Ministerstwo Dziedzin Wewnętrznych zatwierdziło plany budowy obiektu sakralnego [5]. Częstochowska cerkiew zbudowana została według planów architektonicznych zatwierdzonych przez architekta powiatu częstochowskiego Aleksandra Lie [6]. Plany te były wzorowane na warszawskiej cerkwi świętej Marii Magdaleny powstałej w latach 1867–1869. Budowniczym tej cerkwi był Nikołaj. A. Sycerw, architekt Świętego Synodu. Wzór ten nie był zapewne wybrany przypadkowo, ponieważ cerkiew świętej Magdaleny w Warszawie była pierwszym obiektem sakralnym zrealizowanym w pełni pod wpływem architektury ruskiej i rosyjskiej. Te cechy stylowe powtórzono w architekturze cerkwi częstochowskiej pod wezwaniem Cyryla i Metodego [7]. Reprezentowała ona typ eklektyczny rusko-bizantyjski. Powstała na planie krzyża greckiego z czterema kwadratowymi kaplicami w narożnikach z prezbiterium od strony wschodniej i trzema wejściami. We wnętrzu dominuje część centralna z wysoko rozpiętą kopułą na pendentywach. Na zewnątrz centralność układu podkreśla kopuła z potężną latarnią, której podporządkowane są cztery latarnie kaplic [8]. Na uwagę zasługuje bogate wyposażenie świątyni, gdzie znajdowała się między innymi: neoromańska chrzcielnica, eklektyczna monstrancja, neobarokowe kielichy i medaliony z popiersiami Chrystusa oraz świętych Jana Chrzciciela oraz Piotra i Pawła [9]. Ikonostas wykonano w Petersburgu. W 1872 r. umieszczono w cerkwi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Świątynia została konsekrowana w dniu 15 października 1872 r. przez arcybiskupa warszawskiego Joannickiego. W pobliżu cerkwi wzniesiono w 1875 r., murowany dom w stylu klasycystycznym dla duchowieństwa prawosławnego (nazywany wówczas “popówką”). W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił on funkcje pałacu biskupiego kurii rzymsko-katolickiej. Po 1945 r. do lat

70-tych XX w. w tym budynku był Powiatowy Sztab Wojskowy. Obecnie mieści się w nim Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego [10]. Wszystkich prawosławnych w Częstochowie i okolicy było wówczas 814 osób. W dniu 3 sierpnia 1914 r. duchowni prawosławni i większość wyznawców prawosławia opuścili miasto a cerkiew prawosławną przejęły na swoje nabożeństwa władze niemieckie [11].

Odrodzona w 1918 r. Rzeczpospolita Polska była państwem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym, w którym zróżnicowanie konfesyjne w znacznym stopniu odpowiadało podziałom narodowościowym. Prawosławie stało się drugim co do wielkości wyznaniem w kraju. W 1921 r. kościół prawosławny skupiał 3,8 miliona wiernych. Składał się z 5 diecezji i 1 500 parafii, położonych głównie na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Władze odrodzonego państwa polskiego u progu jego istnienia postrzegały kościół prawosławny jako pozostałość struktur Cesarstwa Rosyjskiego. Z tego powodu w okresie międzywojennym w Polsce miały miejsce trzy fale rewindykacji prawosławnych świątyń. Pierwsza w latach 1918–1924, była niejako najbardziej naturalna, ponieważ stanowiła częściowo reakcję Polaków na dziesięciolecie ucisku narodowościowego ze strony prawosławnej carskiej Rosji. Polacy zajmowali cerkwie na podstawie decyzji władz centralnych lub lokalnych a często także z własnej inicjatywy. Kościół prawosławny stracił łącznie w latach 1918–1933 około 500 cerkwi. Z tej liczby wyświęcono na kościoły katolickie 137 świątyń, 104 zamknięto a 91 zniszczono [12].

W Częstochowie także w 1918 r. cerkiew została zamieniona na kościół rzymsko-katolicki pod pierwotnym wezwaniem świętego Jakuba [13]. W 1948 r. zburzono dawne kopuły cerkwi zastępując je półkolistymi stożkowatymi daszkami bocznymi. Prace te były wykonywane na wniosek ówczesnego proboszcza parafii świętego Jakuba księdza prałata Wojciecha Mądrego. Gruntowna natomiast renowacja wnętrza świątyni nastąpiła w latach 1969–1974, na skutek działań proboszcza księdza kanonika Tadeusza Ojrzyńskiego. Wówczas to przestylizowano kościół w duchu świątyni wczesnochrześcijańskiej według projektu Stanisława Pospieszalskiego, Marii Kozłowskiej i Zofii Szczerby. Mimo przebudowy kościół zachował cechy architektury neobizantyjskiej. Niewielkie wnętrze świątyni zaskakuje swoją prostotą. Kościół zdobią malowane na ścianach stacje Drogi Krzyżowej, utrzymane w konwencji malarstwa bizantyjskiego. Zrezygnowano z tradycyjnego ołtarza – w prezbiterium znajduje się malowidło przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz Jezusa w otoczeniu świętych.

Prawosławna cerkiew garnizonowa pod wezwaniem świętego Mikołaja

Świątynia została zbudowana w 1812 r. dla potrzeb garnizonu rosyjskiego stacjonującego w Częstochowie a mieściła się na ulicy Jasnogórskiej pod numerem 16 [14]. Po II wojnie światowej władze miejskie zajęły budynek sakralny. Urządzono w nim kino, salę sportową oraz sale koncertową dla miejscowej filharmonii. Wówczas to częstochowska wspólnota prawosławna korzystała z pomocy parafii ewangelickiej, gdyż jej członkowie udostępnili pomieszczenia salki katechetycznej i świątyni ewangelickiej na nabożeństwa prawosławne. W 1966 r. władze lokalne zwróciły parafii prawosławnej w Częstochowie budynek dawnej cerkwi mieszczący się na ulicy Jasnogórskiej. Pierwsze nabożeństwo odprawiono tam na Paschę 1966 r. Świątynia służyła wiernym do 1993 r. Wtedy, ze względu na fatalny stan techniczny budynku, wierni zaczęli starania o plac pod budowę nowej cerkwi. W wyposażeniu cerkwi znajdował się XIX w. ikonostas, jednosferowy na wysokim cokole, zwieńczony belkowaniem nad carskimi wrotami. W ikonostacie znajdowały się XIX-wieczne ikony ze szkoły moskiewskiej: Archanioł Gabriel i Michał, Maria ze sceny Zwiastowania, Ewangelisci, Ostatnia Wieczerza, Chrystus Pantokrator, Matka Boska z Dzieciątkiem, Święty Aleksander Newski, Święty Mikołaj Cudotwórca, Archaniołowie Gabriel i Michał oraz Matka Boska z Dzieciątkiem (dodana). W świątyni znajdował się także tryptyk ufundowany w 1838 r. a wykonany przez moskiewskiego złotnika Nikołaja Lukicza Dubrowina. W polu głównym tryptyku znajdowała się Ikona Mikołaja Cudotwórcy Oraz Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej Opiekuńczej (Pokrow). W narożnikach tryptyku były obrazy Świętej Trójcy, oraz Świętego Jerzego i Jana Chrzciciela. Ikony będące w wyposażeniu cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja pochodziły przeważnie z XIX i początku XX w. W większości były malowane na desce w ryzach mosiężnych. W świątyni znajdowała się także XIX-wieczna mosiężna chrzcielnica, dwie kadzielnice i sztancowe świeczniki z 1872 r. [15].

Cerkiew pod wezwaniem Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej

Po zakończeniu II wojny światowej zarząd nad cerkwią prawosławną w nowych granicach państwowości polskiej objęło Tymczasowe Kolegium Rządzące Polskiego Kościoła Prawosławnego z biskupem Tymoteuszem na czele. Pełną autokefalię kościoła prawosławnego w Polsce uzyskał na podstawie dekretu świętego Synodu patriarchatu moskiewskiego z dnia 22 czerwca 1948 r. Pierwszym zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego był arcybiskup Tymoteusz a od 1951 metropolita Makary.

W 1949 r. powołano trzy biskupstwa: warszawskie, białostocko-gdańskie i łódzko-wrocławskie. W 1952 r. natomiast utworzono cztery diecezje: warszawsko-bielską, białostocko-gdańską, łódzko-poznańską i wrocławsko-szczecińską. W 1983 r. reaktywowano diecezję przemysko-nowosądecką a w 1989 chełmsko-bełską. Obecnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy sześć diecezji 250 parafii, 410 cerkwi, 8 biskupów, 256 duchownych i 600 tysięcy wiernych [16].

Parafia prawosławna w Częstochowie istnieje od 1730 r. Obecnie liczy około 100 wiernych, którzy pochodzą z regionu Częstochowy, z okolic Włoszczowy, Opola, Wielunia, Zawiercia i Radomska. Proboszczem parafii prawosławnej w Częstochowie jest ksiądz Mirosław Drabiuk. Członkowie wspólnoty prawosławnej w Częstochowie od roku 1993 podjęli starania o budowę nowej świątyni. W październiku 1998 r. kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi poświęcił patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I. Nowa cerkiew jest pierwszą w Polsce świątynią prawosławną pod wezwaniem Częstochowskiej Ikony Matki Bożej. Częstochowska Ikona Bogurodzicy jest często przedstawiana jako "łączniczka" między podzielonym wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pierwotnie znajdował się w Bełżcu, gdzie otaczany był czcią przez prawosławnych Rusinów. W XIV w. książę Władysław Opolczyk umieścił cudowny obraz w klasztorze jasnogórskim. Przed bizantyjskim w swej formie wizerunkiem Bogurodzicy modlą się rzesze członków Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Tą samą ikonę obdarzają czcią także prawosławni, czego przykładem jest budowana w Częstochowie cerkiew. Nie ulega wątpliwości, że ikona ta ma ogromną wagę zarówno dla wyznawców prawosławia jak i katolików. Budowa prawosławnej świątyni częstochowskiej według projektu białostockiego architekta Michała Bałusza trwała do 2004 r. Częstochowska parafia prawosławna w dniu 10 listopada 2004 przeżywała uroczystość poświęcenia krzyży na nowobudowanej cerkwi pod wezwaniem Częstochowskie Ikony Matki Bożej. W tym dniu do częstochowskiej cerkwi przybyło wielu pielgrzymów prawosławnych z terenu całej Polski. Liturgię celebrował arcybiskup lubelsko-chełmski Abel. Gościnnie śpiewały chóry Politechniki Częstochowskiej i policji z Białegostoku. W nabożeństwie wzięli udział także przedstawiciele władz miejskich i lokalnych. Arcybiskup Abel wręczył order i pochwalne listy tym, którzy w sposób szczególnie pomogli przy budowie świątyni. Podkreślił trud, jaki ponoszą parafianie i duchowni, by w takim miejscu, gdzie wspólnota wiernych jest niewielka wznieść nową cerkiew.

Uogólniając należy stwierdzić, że kościół prawosławny w państwie polskim od dawna miał swoje miejsce w jego strukturach i był integralnie związany z jego dziejami. Dlatego też ma on swoją nie tylko tradycję, ale też ogromny wkład w kształtowanie współczesnego i dawnego oblicza Rzeczypospolitej.

Przypisy

1. Pierwotna nazwa placu był Rynek świętego Jakuba. W latach 30-tych XX w. nazwano go placem Bronisława Pierackiego. W okresie okupacji hitlerowskiej nosił nazwę Westring, a czasach stalinizmu-placu Józefa Stalina. Obecna nazwa – plac Władysława Biegańskiego obowiązuje od 1956 r.
2. Katalog zabytków sztuki, miasto Częstochowa. / Pod. red. Z. Rozanow i E. Smulikowskiej. – Warszawa, 1995. – S. 47.
3. *Krakowski S.* Akt renowacji szpitala i przytułku p. w. świętego Jakuba w Starej Częstochowie z roku 1642. Por: *idem.* Stara Częstochowa. – Częstochowa, 1948. Wydanie 2 poszerzone.
4. Represje po powstaniu styczniowym dotknęły także Zakon Sióstr Mariawitek. Zakon niósł pomoc rannym powstańcom i ukrywał ich przed Rosjanami. W następstwie tego zakonnice zostały wywiezione do klasztoru etatowego Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim a następnie do klasztoru Ojców Bernardynów w miejscowości Święta Anna. Ostatnia Siostra Mariawitka zmarła w 1914 r. Natomiast zabudowania klasztorne władze rosyjskie zajęły na lokale urzędu powiatowego i gimnazjum rządowe.
5. *Związek J.* Kościół częstochowski na przełomie wieków, W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. – T. II. – Częstochowa, 2005. – S. 146.
6. J. Sętowski odnalazł na cmentarzu ewangelickim w Częstochowie grób architekta, którego nazwisko zapisano jako Luhe. Tę wersję nazwiska podaje także słownik architektów i budowniczych w Polsce autorstwa Stanisława Lozy. W Częstochowie architekt ten wykonał projekt restauracji kościoła świętego Zygmunta w 1862 r.
7. Pamięć o dokonaniach Cyryla i Metodego jest wciąż żywa we współczesnym świecie. Pod patronatem UNESCO w 1969 r. na całym świecie obchodzono 1100 rocznicę Cyryla Metodego. W Bułgarii zwyczajowo dzień oświaty i szkolnictwa związany jest z imionami braci. Papież Jan Paweł II w 1980 r. uznał Cyryla i Metodego za patronów Europy.
8. Jaśkiewicz. Kultura i sztuka. W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. – T. II. – Częstochowa, 2005. – S. 398.

9. Katalog zabytków sztuki, miasto Częstochowa / Pod. red. Z. Rozanow i E. Smulikowskiej. – Warszawa, 1995. – S. 49.
10. *Snoch B.* Mała encyklopedia Częstochowy. – Częstochowa, 2002. – S. 36.
11. *Związek J.* Kościół częstochowski na przełomie wieków. W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. – T. II. – Częstochowa, 2005. – S. 147.
12. Akty przemocy religijnej i burzenie świątyń prawosławnych przez Polaków w latach 30-tych XX w., jednoznacznie potępił polski polityk emigracyjny J. Giertych mówiąc: “Nie ma wybaczenia dla aktów wandalizmu i prześladowania religijnego. Naród polski przyjmuje ze wstydem, że musi wziąć na siebie odpowiedzialność za te czyny, w taki sam sposób w jaki naród niemiecki musi wziąć na siebie odpowiedzialność za czyny Hitlera, a naród hiszpański za spalenie kościołów katolickich przez komunistów hiszpańskich”.
13. Komitet rozbudowy kościoła świętego Jakuba. Dzieje kościoła świętego Jakuba. – Częstochowa, 1937.
14. Katalog zabytków sztuki, miasto Częstochowa / Pod. red. Z. Rozanow i E. Smulikowskiej. – Warszawa, 1995. – S. 50-53.
15. *Badora, J.* Żmudziński, Wyposażenie cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja w Częstochowie. Karty inwentarzowe 1947–1948. Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
16. *Urban K.* Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970. – Kraków, 1996. – S. 41-82. Por: *idem.* Kościół prawosławny w Polsce 1944–1956. – Kraków, 1998.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX — початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 — на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008